

Kepemimpinan Mandor Pada Industri Konstruksi Di Indonesia

Lukman Subangi¹, Agung Wibowo² dan Jati Utomo³

¹*Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Negara Indonesia*

²*Departemen Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Negara Indonesia*

³*Departemen Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Negara Indonesia*

lukman.subangi@gmail.com

Industri konstruksi adalah sektor vital dalam perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam konteks ini, peran seorang mandor memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan dan produktivitas proyek konstruksi. Kepemimpinan mandor merupakan faktor penting dalam mengkoordinasikan tim kerja, mengelola sumber daya, dan memastikan pencapaian tujuan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki model kepemimpinan mandor yang ada dalam konteks industri konstruksi di Indonesia. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya lokal, praktik manajerial modern, dan pengaruh regulasi industri, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mandor memimpin tim kerja dalam proyek konstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang melibatkan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara dengan mandor, kontraktor, dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam industri konstruksi. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana model kepemimpinan mandor berkontribusi pada produktivitas dan kesuksesan proyek konstruksi di Indonesia. Hasil penelitian ini akan membantu mengidentifikasi praktik kepemimpinan yang efektif, merumuskan rekomendasi untuk pengembangan kepemimpinan mandor, dan memberikan panduan bagi pemangku kepentingan industri konstruksi untuk memaksimalkan potensi tim kerja dalam proyek konstruksi. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara budaya lokal, kepemimpinan, dan hasil proyek dalam konteks industri konstruksi di Indonesia.

Kata kunci: Industri Konstruksi, Mandor, Produktifitas.

Biografi Penulis

Penulis Pertama, Lukman Subangi adalah dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, Cikarang - Bekasi, Indonesia. Lukman Subangi sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dengan mengambil kelompok keahlian Manajemen Konstruksi dengan topik penelitian Sumber Daya Manusia.

Penulis Kedua, Prof. Ir. M. Agung Wibowo.,MM, MSc.,Ph.D adalah dosen senior Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Prof. Ir. M. Agung Wibowo.,MM, MSc.,Ph.D telah menerbitkan publikasi penelitian dalam Green Supply Chain Management, Risk Management, Construction Law, Knowledge Management in Construction, Supply Chain in Construction. Prof. Ir. M. Agung Wibowo.,MM, MSc.,Ph.D adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Virtual Doctoral Concoertium 2023

Penulis ketiga, Prof. Jati Utomo DH, ST.,M.Sc.,Ph.D adalah dosen senior Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Prof. Jati Utomo DH, ST.,M.Sc.,Ph.D telah menerbitkan publikasi penelitian dalam pembangunan berkelanjutan, manajemen rantai pasokan, manajemen resiko, kemitraan publik swasta. Prof. Jati Utomo DH, ST.,M.Sc.,Ph.D adalah Pengelola Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.